

Особливості реінтеграції ветеранів- суб'єктів пробації

МОСЕНЦОВА Наталія,
kha27@probation.gov.ua

Начальник Берестинського районного сектору №2
філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області

Державна установа
«Центр пробації»

Актуальність

Зростання кількості
ветеранів на пробації

Станом на 2026 рік – 1464
ветерани
(всього пройшло- 4700 ветеранів)

Специфіка бойового досвіду

99 % ветеранів мають
психологічні проблеми

Потреба в спеціалізованих підходах

Програми реабілітації,
методичні рекомендації

«Портрет ветерана»

Кожен третій ветеран – мав судимості

98,6% - чоловіки 1,4%- жінки

4% - віком 18-24 роки

68% - віком 25-45 років

22% - 46-60 років

57% - одружені (в стосунках)

Час адаптації

Види кримінальних правопорушень

20% - злочини проти громадської безпеки

16% - сфера обігу наркотичних речовин

13% - злочини проти власності

10% - злочини проти безпеки

10% - злочини проти життя і здоров'я особи

31% - інші(порядок несення військової

служби, тощо)

Призначені покарання

67% - іспитовий строк (ст. 75 КК)
15% - пробаційний нагляд (ст. 59-1 КК)
8,65% - позбавлення права обіймати
певні посади
6% - штраф
3% - громадські роботи
0,35% виправні роботи

АЛГОРИТМИ РОБОТИ ЩОДО РЕІНТЕГРАЦІЇ

ПЕРВИННИЙ КОНТАКТ

- Встановлення робочих взаємин
- Аналіз бойового досвіду
- Оцінка стану
- Наявність травм, ПТСР, інвалідності
- Визначення цілей

ОЦІНКА РИЗИКІВ І ПОТРЕБ

- Проведення оцінки ризиків
- Визначення потреб в наданні послуг
- Визначення додаткових заходів впливу
- Визначення потреби в покладанні додаткових обов'язків

СКЛАДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ

- Визначення довгострокових цілей
- Визначення короткострокових цілей
- Пріоритети завдань
- Потреба залучення партнерських організації

МОНІТОРИНГ ЗМІН

- Корегування індивідуального плану
- Можливість зміни завдань та методів впливу
- Додавання нових завдань впливу
- Аналіз ефективності заходів

КІНЦЕВА ОЦІНКА

- Підсумкова оцінка ризиків
- Оцінка ефективності проходження пробаційної програми
- Аналіз дотримання порядку та умов відбування покарання

СПЕЦИФІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ПІДХОДИ

ТРАВМА- ІНФОРМОВАНИЙ ПІДХІД

- Уникнення ретравматизації
- Врачування бойового досвіду
- Безпечний простір в пробації

ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД

- Індивідуалізація реінтеграції
- Врачування стану здоров'я
- Врачування факторів сприйняття, захисту особи

НАВІГАЦІЯ ПОСЛУГ ПАРТНЕРІВ

- Актуалізація переліку партнерських організацій
- Навігація послуг
- Покриття криміногенних потреб

АРТ- ТЕРАПЕВТИЧНІ МЕТОДИ

- Майстер – класи,
- Залучення до груп підтримки
- Документальне кіно Docudays.ua
- Спортивні заходи
- Залучення до проєктів громади